

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Мирзоулугбек Медиевич Юсупов

Старший преподаватель Самаркандского государственного педагогического
института mirzoulugbeky@gmail.com

Озод Ибрагимович Хасанов

Старший преподаватель Ургенчского государственного университета
ozodhasanov70@gmail.com

Аннотация: Мы сегодня поставили перед собой стратегическую задачу создать фундамент Третьего Ренессанса и рассматриваем её в качестве национальной идеи.

Система дошкольного, школьного, высшего и среднего специального образования, научных и культурных учреждений это четыре взаимосвязанных звена будущего Ренессанса.

Воспитатели детских садов, школьных учителей, профессоров к преподавателей, научную и творческую интеллигенцию мы считаем четырьмя важнейшие опоры в формирование эпохи нового Возрождения.

Я уверен, что дорогие родители поддержат эту инициативу и непременно станут звеном, пятой опорой нового Возрождения. И это послужит самой непосредственной основой развития нашей духовно-просветительской жизни.(из выступления Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева посвященный празднованию дню учителей и наставников и обращения к народу Узбекистана по случаю 3 декабря - Международного дня инвалидов.)

Ключевые слова: Слова и высказывание Президента, Ренессанс, взаимосвязь звена, детских садов, школ, средних специальных образованы, высшее образование, инклюзивное образование, учитель.

UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA INKLYUZIV TA'LIM METODIKASIGA INNOVATSION YONDASHUV

Annotatsiya: Bugun biz o'z oldimizga Uchinchi Renesans poydevorini yaratishni strategik vazifa qilib qo'ydik va uni milliy g'oya deb bilamiz. Maktabgacha ta'lim, maktab, oliy va o'rta maxsus ta'lim, fan va madaniyat muassasalari tizimi kelajak Renesansining o'zaro bog'langan to'rtta bo'g'inidir. Biz bog'cha tarbiyachilari, maktab o'qituvchilari, professor-o'qituvchilari, ilmiy va ijodiy ziyolilarni yangi renesans davri shakllantirishdagi eng muhim to'rt tayanch, deb bilamiz.

Ishonchim komilki, aziz ota-onalar ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlaydilar va, albatta, yangi Uyg'onish davrining beshinchi tayanchiga aylanadilar. Va bu bizning ma'naviy va ma'rifiy hayotimizni rivojlantirishning eng bevosita asosi bo'lib

xizmat qiladi. (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning o‘qituvchilar va ustozlar kuniga bag‘ishlangan bayram nutqidan)

Kalit so‘zlar: Prezident nutqlari va bayonotlari, Renesans, bog‘cha, maktab, o‘rta maxsus ta’lim, oliy ta’lim, inklyuziv ta’lim, o‘qituvchi o‘zaro bog‘liqligi.

INNOVATIVE APPROACH TO INCLUSIVE EDUCATION METHODOLOGY IN THE PERIOD OF THE THIRD RENAISSANCE

Abstract: Today we have set ourselves the strategic task of creating the foundation of the Third Renaissance and consider it as a national idea. The system of preschool, school, higher and secondary specialized education, scientific and cultural institutions are four interconnected links of the future Renaissance. We consider kindergarten teachers, school teachers, professors and teachers, scientific and creative intelligentsia to be the four most important pillars in the formation of the era of the new Renaissance.

I am sure that dear parents will support this initiative and will certainly become a link, the fifth pillar of the new Renaissance. And this will serve as the most direct basis for the development of our spiritual and educational life. (from the speech of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyev on the occasion of the Day of Teachers and mentors)

Key words: Words and statements of the President, Renaissance, interconnection of the unit, kindergarten, school, secondary specialized education, higher education, inclusive education, teacher.

Цель работы. Наш великодушный народ, которому издревле присуще оказание заботы и внимания таким людям, считает это одной из важнейших ценностей, способствующих укреплению мира, дружбы и согласия в обществе. Для развития этой благородной традиции на основе современных требований в последние годы в нашей стране государственная политика по поддержке граждан с ограниченными возможностями, созданию для них всех необходимых условий была поднята на новый уровень.

Подтверждением тому является принятие Закона «О правах лиц с инвалидностью», присоединение нашей страны к Международной конвенции о правах инвалидов, создание в сфере прочной правовой базы.

Таким образом, гарантированы права лиц с инвалидностью на пользование всеми имеющимися в обществе возможностями, участие в общественно-политической жизни, передвижение, медицинское обслуживание, образование, занятость, реабилитацию.

Важную роль в этом играют осуществляемые в Новом Узбекистане масштабные реформы на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека», нацеленные на инклюзивное развитие, иными словами, обеспечение равных прав и возможностей для всех слоев населения. Мы все гордимся нашими юношами и девушками, которые имеют инвалидность и являют собой

пример настоящей стойкости, добиваются больших результатов, высоко поднимая флаг нашей Родины на мировых спортивных аренах.

Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, основанная на принципе обеспечения права детей на образование и права получать его по месту жительства, что предусматривает обучение ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательного учреждения. При определении сущности инклюзии важно обратить внимание на три элемента, которые иллюстрируют ее характерные особенности, в частности: (а) инклюзия – это процесс, который должен рассматриваться как постоянный поиск эффективных путей удовлетворения индивидуальных потребностей детей; (б) инклюзия связана с определением препятствий и их преодолением; (в) инклюзия предполагает определенный упор на те группы учащихся, которые подлежат «риску» исключения из учебного процесса или ограничению в обучении. Кроме того, главный критерий, по которому должно проходить обучение всех школьников с особенностями развития, является полное удовлетворение их учебных потребностей.

В Республике создан Фонд поддержки социальных инициатив. «Инклюзивное образование в Узбекистане». Основная цель проекта – создание равных возможностей в получении образования для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Инклюзивное образование в Узбекистане» направлен на продвижение модели непрерывного инклюзивного образования в республике путем поэтапного внедрения в систему начального, среднего, среднего специального и высшего образования, а также на создание условий для повышения качества инклюзивного образования. В рамках этого проекта разработана концепция «Национальная модель инклюзивного образования», которая внедряется в систему дошкольного и школьного образования путем создания смешанных групп и классов на базе пилотных детских садов и школ в г. Термезе, Карши, Навои, Самарканде, Джизаке, Гулистане, Ташкенте, Андижане, Фергане, Коканде, Ургенче и Нукусе. Особенность национальной модели инклюзивного образования заключается в том, что оно строится с учетом отечественного и зарубежного опыта. В настоящее время в исследуемых школах, г. Самарканда таких как 8,12,17,34,45.г.Ургенча 1,4,6,8,17, школах нами проведены исследования по вопросам инклюзивного образования.

В Узбекистане практика инклюзивного образования корнями уходит в глубь веков. Известно, что великий ученый средневековья имам аль-Бухари имел проблемы со зрением, однако получил образование в медресе. А что такое инклюзивное образование? Это условия, в которых дети, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, будь они с ограниченными возможностями, либо оставшиеся без семейного воспитания, могут получить образование в тех же условиях, что и остальные дети. Сегодня в Республике практически все воспитанники (SOS городках) обучаются в общеобразовательных школах. Дети с ограниченными возможностями имеют

право выбора между общеобразовательной и специализированной школами. В республике функционируют более 105 специализированных школ-интернатов, развитию которых государство уделяет не меньше внимания, чем общеобразовательным. Этим узбекский опыт развития образования и отличается от многих зарубежных, в которых предпринимались попытки перевести всех детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные учреждения. Одной из основных задач, которая стоит перед государством, дальнейшее развитие инклюзивного образования, укрепление материально-технической базы его учреждений. Конкретным примером этой работы является реализация проекта по развитию образования для лиц с ограниченными возможностями, который финансируется за счет государства. Кроме того, в настоящее время подготовлены и находятся на утверждении государственные программы по укреплению материально-технической базы школ. Задача педагога в инклюзивном образовании – давать знания детям с ограниченными возможностями здоровья наравне с их здоровыми сверстниками и в то же время находить индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его потребностей и способностей. Инклюзивное образование представляет собой процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, включая детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование обеспечивает равное отношение ко всем детям, но создаёт условия для детей, имеющих особые образовательные потребности. Таким образом, главная функция инклюзивного образования – успешная адаптация ребёнка с ограниченными физическими или умственными возможностями к взрослой жизни и отсутствие дискриминации со стороны окружающих.

Выводы. Организация инклюзивного образования предполагает реорганизацию всей жизни некоторых школ. И нами, удалось выстроить реально работающую систему инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Результатом обучения в школе детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах стало то, что все они успешно осваивают программу общеобразовательной школы, полностью адаптированы в ученическом коллективе, имеют друзей, а одноклассники оказывают им посильную помощь. Наш опыт показывает, что дети с проблемами здоровья при соответствующей помощи и поддержке могут активно участвовать не только в учебном, но и воспитательном процессе. Проанализировав первые результаты в области инклюзивного обучения, можно назвать те трудности, с которыми мы столкнулись в процессе работы. В современных условиях все рельефнее обнаруживается недостаточность, а порой и слабость существующих форм поддержки и помощи детям. Многие делается недостаточно профессионально, узка специализация профиль педагогов, применительно к такой деятельности, низка их психологическая компетентность. Они характерно владеют методами психо-профилактики отклонений в развитии, затрудняются в использовании методов

психологической и педагогической коррекции. Педагоги общеобразовательных школ пока не достаточно работают с различными категориями детей, организовывать групповую работу и проводить уроки в деятельности парадигме.

Первое время ряд учителей исследуемых нами школ было выявлено непонимание и нежелание, а у некоторых — страх работать с такими детьми. Сейчас большинство из них принимают наличие в классах детей с ограниченными возможностями здоровья. По крайней мере, присутствие сопровождающих на уроках уже никого не смущает. Учитель должен понять, что ребенок-инвалид так же обучаем, как и среднестатистический ученик. Просто для этого необходимо владеть специальными методиками. Поэтому необходимо изменение мировоззрения современного учителя. Мы считаем организации курсов повышения квалификации школьных учителей в программы нужно включать вопросы по специальной психологии, специальной педагогике и технологиям инклюзивного образования, тем самым повышая уровень квалиметрии.

Когда обсуждаются проблемы инклюзивного образования, то речь идет не столько о самом образовании, сколько о его качестве, а иногда и о самом факте жизни ребенка. Критерием успеха является положительная динамика в социализации, а не овладение знаниями, умениями и навыками всеми обучающимися. Однако, начиная обучать особого ребенка, мы не знаем, каким будет конечный результат. Мы идем навстречу таким детям и даем им шанс. В связи с этим учитель и школа в этом плане не защищены. В итоге мы имеем слабые результаты. Анализ срезов знаний портит статистику работы учителя или образовательного учреждения. В конечном результате это сказывается на аттестации школы и учителей и их заработной плате.

В некоторых школах обучаются дети, которые не могут осваивать программу массовой школы в силу своих интеллектуальных нарушений и особенностей психофизического развития. Одной из целей работы педагогического коллектива с такими детьми является социальная и трудовая адаптация учащихся, успешная интеграция выпускников специальных классов в современное общество. Достижению этой цели подчинены все направления деятельности коллектива: учебно-воспитательное, коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, трудовое, дополнительное образование. В школе имеются помещения для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и психологом, кабинет лечебной физкультуры, медицинский кабинет. Но определенную трудность вызывает создание условий для трудовой подготовки. Финансирование школ, реализующих инклюзивное обучение, осуществляется так же, как и финансирование массового обучения.

Считаем важным в каждом образовательном учреждении, реализующем инклюзивное обучение, пересмотреть критерии эффективности деятельности педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, продумать систему их стимулирования, внести дополнения в положения об

оплате труда. Несмотря на все проблемы, которые возникают при внедрении инклюзивного образования в школу, этот шаг сегодня просто необходим, потому что включенное образование нужно не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и их обычным, здоровым, сверстникам. Совместное образование помогает воспитывать в детях человечность, способность понять другого, понять его проблемы как свои. Это и является сутью инклюзивного образования. Таким образом, инклюзивное образование является ведущей тенденцией современного этапа развития системы образования. Ребенок с особыми образовательными потребностями должен иметь возможность реализовать свое право на образование при любом типе образовательного учреждения и получить при этом необходимую ему специализированную помощь, считаем что это является на сегодняшний день обязанностью каждого кто носит почетное звание-Учитель. Данная провидимая работа является ответом на проявленную правительственную заботу о подрастающем поколении в деле построение нового Узбекистана в период третьего ренессанса.

Литература

- 1.Шавкат Мирзиёев обратился к народу Узбекистана по случаю Международного дня инвалидов <https://lex.uz/ru/docs/5044745>.
- 2.Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.04.2025 <https://www.google.com/url?>
- 3.Муминова Л. Логопедик текшириш ва ўқитиш. – Т.: Ўқитувчи, 1993. URL: <http://www.sisf.uz/>
4. Муминова Л. Ўзбекистон Республикасида инклюзив таълим концепцияси. Ривожланишида нуқсонли бор болалар нутқини логопедик кўрикдан ўтказиш методикаси. –Т., 2009.
5. Дементьева Н. Ф., Багаева Г. Н., Исаева Т. Н. Социальная работа с семьей ребенка с ограниченными возможностями.–М.: Изд-во Ин-та социальной работы, 1997. –213 с.
6. Материалы и анализы исследуемых работ отчета, анкетирование в школах 8,12,17,34,45. Г.Самарканда 1, 4,10,26, 22. Г.Ургенча. (2025-2026 г.г.46 с,63 с)